

ANG FACEBOOK BILANG PERSONAL, SOSYAL, AT EDUKASYONAL NA ESPASYO NG MGA PILING MAG-AARAL NG DANGCAGAN NATIONAL HIGH SCHOOL: ISANG KASO NG PAG-AARAL

Jocelyn M. Dayata¹, Freddielyn B. Pontemayor, PhD²

Language Education Department, Central Mindanao University, Musuan, Maramag, Bukidnon, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13983776>

ABSTRAK

Nakatuon ang pananaliksik na ito sa paggamit ng Facebook ng mga mag-aaral sa Dangcagan National High School, na tinitingnan bilang isang personal, sosyal, at edukasyonal na espasyo. Gamit ang *Uses and Gratification Theory* at *Social Learning Theory* ni Albert Bandura upang mas maipaliwanag ang mga dahilan at karanasan ng mga mag-aaral sa kanilang pagpi-facebook. Batay sa naging resulta ng pag-aaral, ang pangunahing gamit ng Facebook ay para sa pakikipagkomunikasyon, na sinundan ng pakikipagkaibigan at paggamit nito sa pag-aaral. Sa personal na gamit, komunikasyon ang pinakamahalaga, habang sa sosyal na gamit, nangunguna ang pakikipagkaibigan at pagpo-post. Sa edukasyonal na aspeto, nakatutulong ito sa pag-aaral at pagkakaroon ng access sa *tutorial lessons*. Ipinakita rin ng pag-aaral ang iba't ibang danas ng mga respondente. Mayroong walong positibong karanasan, kabilang ang pakikipagkomunikasyon at *entertainment*. Sa kabilang banda, may mga negatibong danas din tulad ng *bullying* at *toxic* na pag-uugali. Ang mga *videos* ay itinuturing na pinaka-kinalulugdan, kasunod ang mga *posts* at *memes*.

Susing salita: *Facebook, personal, sosyal, edukasyonal, espasyo, DNHS*

INTRODUKSYON

Palasak sa mga kabataan ngayon ang paggamit ng Facebook. Mapapansin na halos bawat oras nila nakatuon sa *social media app* na ito. Ang Facebook ay isang sikat na *social networking site* na ginagamit ng maraming tao sa buong mundo. Lahat ng taong

nakakasalamuha natin ay may kanya-kanyang *social networking account*. Kabilang dito ang mga mag-aaral sa elementarya, hayskul, at kolehiyo. Bilang resulta, naiimpluwensyahan silang lumikha ng sarili nilang mga *account* at manatiling napapanahon sa *trend*. Tulad na lamang sa mga piling mga mag-aaral ng Dangcagan National High School, ano-ano kaya ang kanilang personal, sosyal, at edukasyonal na gamit ng *Facebook*? Gayundin ang kanilang mga danas at kinalulugdan sa *social media app* na ito.

Umusbong ang *Facebook* sa pamamagitan ng pagsisikap ni Mark Zuckerberg noong Pebrero 4, 2004 sa mga mag-aaral ng Harvard. Kasama ng *Facebook*, *Twitter*, at *Instagram* na ilan sa mga pinakatanyag na *social media site*. Taong 2004, naging isa sa pinakatanyag at paboritong *network* ng *social media* sa buong mundo ang *Facebook* na may 2.32 bilyong aktibong gumagamit noong Enero 2018 (Statista, 2018). Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 9.5 milyong katao sa Pilipinas ang aktibong gumagamit ng *Facebook* batay na rin sa datos ng Statista Research Development noong December 13, 2021. Ayon kay (Selwyn,2007), naging tanyag sa likod ng mga eksena para sa mas mataas na mga institusyong pang-edukasyon ang *Facebook*.

Sa pamamagitan ng malawak na *feature* ng *Facebook*, madaling maiakma ang gamit nito sa kontekstong pang-edukasyon gaya ng *bulletin board* ng *email*, *instant* na pagmemensahe, *video*, *chat*, *youtube*, at pagsasama sa iba pang *software* ng *third-party*. Higit pa sa layuning pang-edukasyon ang gamit ng *Facebook* dahil umusbong dito ang tinatawag na “social interaction” sa pagitan ng guro at mag-aaral maging ang interaksyon ng mga tao sa lipunan (Eteokleous et al, 2012).

Sa katunayan, tinatayang nasa 74.6% o 74.6 milyong Pilipino ang aktibong gumagamit ng *Facebook* sa taong 2021. Mula sa kabuoang bilang, nasa 10.4% o 10.4 milyong may edad 13-17 ang aktibong gumagamit ng *Facebook* batay sa naitalang datos nitong nakaraang Hulyo 2021 (Statista Research Development, 2021). Resulta nito, maraming mag-aaral partikular na sa Pilipinas ang mas higit na gumugol ng oras sa pagbubukas ng *social networking site* at paglalaro ng mga *online game* sa kanilang *computer* kaysa sa pagpunta sa klase upang magbasa at mag-aral. Samakatuwid, maraming kabataan ang mas nahuhumaling sa *Facebook* kaysa sa pagpokus ng atensyon sa kanilang pag-aaral.

Kabataan ang pinupunto ng mga iskolar na bukas ang isipan sa pagdiskubre ng anomang pagbabago sa mundo kaya sila rin ang nagiging target sa mga isyung nauukol sa *cyberbullying* at karahasang dulot sa *social media*.

Sa isang banda naman, ang isa sa kinalulugdan ng mga mag-aaral sa kasalukuyan ay ang mga *memes*. Sa isang pag-aaral nina (Balagat, et.al., 2020), ang salitang *meme* ay nilikha ng *British evolutionary biologist* na si Richard Dawkins sa kanyang aklat na *The Selfish Gene* noong 1976. Tinukoy niya ang salita bilang isang "unit of cultural transmission". Ang mga *online meme* ay kumakalat sa pamamagitan ng mga *social media platform* tulad ng *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *YouTube*, *Tiktok*, atbp. Malawak ang saklaw ng mga *online meme*; ang ilan ay maaaring mapanatili sa mahabang panahon, habang ang iba ay maaari lamang makuha para sa isang kaganapan o

panahon. Mayroon ding mga *meme* na maaaring may kaugnayan lamang sa isang partikular na pangkat ng lipunan o edad. Dahil ang mga *online meme* ay may malawak na abot, may mga *meme* na hindi para sa lahat at maaaring hindi sensitibo sa ilan. Dahil dito, umusbong ang mga *online memes* sa mga kabataang Pilipino ngayon.

Sa papel na ito, mahalaga ang papel ng teorya ni Bandura sa sosyal na pagkatuto ng bawat indibidwal (mag-aaral ang binigyang-diin dito) lalo na sa usaping eksposyur nila sa *social media* (Bandura, 1977). Ang *Facebook* bilang isa sa mga impluwensyal na midyum ngayon, naging abenyu o espasyo ito para sa maraming kabataan kung iuugnay sa mga adhikaing personal, sosyal, at edukasyonal. Mas naging direkta ang eksposyur nila sa *Facebook* lalo na kapag ikokonekta sa kanilang gawaing-akademik. Naging daluyan nila ang *Facebook* upang matugunan ang pangangailangang pagkatuto na hindi ganap na magampanan ng eskwelahan dahil sa banta ng nakakahawang sakit. Anomang nakikita o napapanood nila sa *Facebook* positibo man o hindi, hindi maitatangging nagagagad at nagsisilbing modelo nila ang anomang impormasyong nailantad sa kanila. Bilang suporta na rin sa konsepto ng ideya ni Bandura, may mga direkta at di-direktang kakikitaan sa pag-uugali ng isang indibidwal.

Maraming pananaliksik na ang isinagawa ukol sa *Facebook* – mga positibo at negatibong epekto nito sa sosyal na kalagayan ng kabataan ngunit sa pag-aaral na ito, bibigyan nang malalim na talakay ng mananaliksik ang gamit, danas, at kinalulugdan sa/ng *Facebook* ng mga piling mag-aaral ng Dangcagan National High School (DNHS).

Nagbago ang konsepto ng Facebook para sa ilang mag-aaral dahil hindi na purong *entertainment* o sosyalisasyon kundi nagsisilbing edukasyonal na espasyo ito ng karamihang mag-aaral lalo na sa panahon ng pandemya at implementasyon ng *modular distance learning*. Bilang dagdag, nagsisilbing malawak na espasyo ang *Facebook* ng ilang kabataan partikular na sa DNHS.

Paglalahad ng Suliranin:

Ano-ano ang personal, sosyal, at edukasyonal na gamit, danas, at kinalulugdan sa/ng *Facebook* ng mga piling mag-aaral ng DNHS?

Mga Ispesipikong Suliranin ng Pag-aaral:

1. Ano-ano ang personal, sosyal, at edukasyonal na gamit ng *Facebook* sa mga piling mag-aaral ng DNHS?
2. Ano-ano ang mga danas sa *Facebook* ng mga piling mag-aaral ng DNHS?
3. Ano-ano ang mga kinalulugdan sa *Facebook* ng mga piling mag-aaral ng DNHS?

METODOLOHIYA

Ginamit ang deskriptibo-kwalitatibong metodo sa pananaliksik na ito. *Case study* ang espisipikong metodong ginamit na ibinatay sa pagko-*coding* ng mga tugon ng kalahok at ang pag-aanalisa ng datos. Nagsagawa ng interbyu ang mananaliksik sa mga piling mag-aaral at inaanalisa ang mga katugunan tungkol sa kanilang pagpi-*Facebook*. Nagkaroon din ng talatanungan ang mananaliksik upang mas lalong makuha ang personal na salaysay ukol sa danas ng mga mag-aaral sa paggamit ng *Facebook*.

Saklaw at Delimitasyon ng Pag-aaral

Saklaw ng pag-aaral ang personal, sosyal, at edukasyonal na gamit, danas, at kinalulugdan sa/ng *Facebook* ng piling mag-aaral ng Grade 10, seksyong Armin Luistro ng Danggagan National High School sa Akademikong Taon 2021-2022. Nasa pamamatnubay ng mananaliksik (advisory) ang nasabing seksyong napili. Saklaw din ng pag-aaral ang mga mag-aaral na gumagamit ng *Facebook*.

Hindi na saklaw ng pag-aaral ang ibang seksyon ng DNHS gayundin ang ilang *Facebook friends* ng mananaliksik. Gayundin, nakatuon lamang ang pananaliksik sa *Facebook* at hindi ang ibang *social networking site*.

RESULTA AT DISKUSYON

Upang masagot ang mga katanungan sa pag-aaral na ito, tatalakayin sa kabanatang ito ang mga layunin ng pagpi-*facebook*, gamit ng *Facebook* batay sa personal, sosyal, at edukasyonal, ang mga danas, at ang mga kinalulugdan ng mga mag-aaral sa kanilang pagpi-*facebook*.

Personal na Gamit ng Facebook

Matutunghayan sa kasunod na talata ang personal na gamit ng pagpi-*facebook* ng mga mag-aaral.

Mapapansin na prayoridad sa mga gamit nito ang koda 1 na may temang “komunikasyon”. Binubuo ng dalawampu’t limang (25) respondente ang kodang ito, pangalawa ang koda 4 “entertainment” na may walong (8) tumugon, pangatlo ang koda 2 “makapagpost ng videos” na may dalawang (2) tugon, at ang panghuli ang koda 3 “pampalipas oras” at koda 5 “online selling” na may tig-iisang tugon.

Makikita sa resulta ng pag-aaral na ang nangungunang personal na gamit ng pagpi-*facebook* ang komunikasyon. Ito ay mahalaga lalo na sa pakikipag-ugnayan o pakikipagtalastasan sa kapamilya, kaibigan at iba pang tao sa lipunan. Ayon sa mga respondenteng mag-aaral nang dahil sa *Facebook* mas napadali ang kanilang komunikasyon o nagkakaroon sila ng direktang komunikasyon sa kanilang mga

kapamilya. Ayon naman ni VR, “Makapag-*communicate* ako sa aking ama, kamag-anak at direktang kapamilya.” Pumapangalawa sa tugon ang koda 4 “Entertainment”, sa salaysay ng isang respondenteng mag-aaral na kung nakakaramdam siya ng pagkabagot o *boring* mag-*scan* siya sa mga *posts* sa *Facebook* nang sa ganoon ay maaliw siya. May ilan ding respondenteng nagsasabi na nakapagbibigay aliw sa kanya ang mga *inspirational quotes* na mababasa niya sa *Facebook* at makikita ang kanilang mga iniidolong *vlogger*. May isa ring respondenteng tumugon na nang dahil sa *Facebook* ay nagkakaroon siya ng *income through online selling* na nakatutulong sa kanyang pinansyal na pangangailangan. Ito ay napapatunayan sa pag-aaral na inilalahad ni (Wesseling, 2012), ang apat na pangunahing mga aktibidad na ginagampanan ng mga gumagamit ng *Facebook*: (1) pagbabahagi ng impormasyon (pagtanggap ng impormasyon/ pagbuo at pagbuo ng ideya), (2) pagbabahagi ng edukasyon (pag-aaral, paglutas ng problema, pagbabahagi ng trabaho), (3) layunin sa lipunan (pagkuha ng personal na impormasyon tungkol sa iba at sa iyong sarili, nakikipag*chat*, nangangako, nakikipag-usap sa pangkalahatan, (4) kasayahan (paglalaro at paglilibang).

Sosyal na Gamit ng Facebook

Marami sa mga respondente ang nagsasabing nang dahil sa *Facebook* nagkakaroon sila ng mga bagong mga kaibigan. May ilan na nagkakaroon ng *close friends* kahit hindi pa sila nagkikita personal. Ang sabi ni BLE, “Marami akong naging *close friends* at nakikilala ko sila.” May isang respondente na nagsasabi na sa pamamagitan ng kanyang pagpi-*facebook* nakapag-*share* siya ng mga *verses* sa kanyang mga kaibigan. Ang isa naman nagkakaroon sila ng ugnayan ng kanilang mga kapamilya lalo na iyong hindi pa nila nakikilala. Sa pag-aaral nina (Boyd & Ellison, 2007), isang serbisyo na nakabatay sa *web* ang *social networking* na nagbibigay-daan sa mga tao na lumikha ng mga pampublikong *profile* o impormasyon, pagkonekta ng isang indibidwal sa iba pang *profile*, at lantarang pagkilala ng *profile* sa publiko. Dagdag pa, nagiging patok sa publiko ang *social media* dahil pinapayagan nito ang isang indibidwal na makilala ang ibang tao.

Edukasyonal na Gamit ng Facebook

Batay sa resulta ng pag-aaral na ito, sinasabi ng mga respondente na malaking naitutulong ng *Facebook* sa kanilang pag-aaral. Nagagamit nila ito sa kanilang mga pananaliksik tungkol sa kanilang mga aralin. May isang (1) respondenteng nagsasabi na nakatutulong sa kanyang pag-aaral ang *Facebook* dahil dito nanonood siya ng mga *tutorial classes* at may isa (1) ring nagsasabi na may grupo siyang pinapasukan na pang-edukasyon tulad ng Science, Math at Filipino na napagkukunan din niya ng mga aral. Ayon kay BLE, “May grupo po ako sa *Facebook* ma’am na tungkol sa edukasyon tulad ng Science na nagbibigay ng aral, Math sa Grade 10 na nagbibigay ng mga halimbawa kung paano sagutin, at Filipino na may mga salitang malalim.” Malaking tulong sa kanilang pag-aaral ang *Facebook* dahil sa pamamagitan nito nagkakaroon sila ng

koneksyon sa kanilang mga guro at kaklase. Dito raw nila mababasa ang mga *posts at updates* ng kanilang mga guro lalong-lalo na ang kanilang gurong-tagapayo. Sa pamamagitan din nito, napaunlad ang kanilang ugnayan sa kanilang mga kaklase.

Sa pamamagitan ng *Facebook*, mas napapabilis ang pagmumodmod ng impormasyon sa mga *online classes*. Gayundin sa mga *modular class* na inaadap ng DepED lalo na sa mga publikong paaralan, malaking tulong ang *Facebook* upang maipaabot ng guro ang iskedyul ng pagkuha at pagbabalik ng modyul. Dagdag pa, mas nagiging mabilisang paraan din sa panig ng mga mag-aaral ang *Facebook* upang maging aktibong sumusubaybay sa kasalukuyang ganap sa loob at labas ng eskwelahan. Natuklasan sa pag-aaral ni (Osharive,2015), na maaaring produktibo ang isang mag-aaral kapag ginamit niya ang *social media* sa mga sitwasyong gaya ng pagbuo ng isang *online* na komunidad upang magplano ng mga proyekto, magkaroon ng mga talakayan sa pangkat sa mga materyales sa klase o gumamit ng mga *social networking* (SNS) upang mai-update ang mga mag-aaral na may kasalukuyang impormasyong pang-akademiko. Gayundin, maaaring makipag-usap o mag-follow-up ng mga aralin sa guro lalo na ang paksang nangangailangan nang karagdagang talakay.

Danas ng Pagpi-Facebook

Ayon sa mga respondente naranasan nila na nakasalamuha ng mga bagong kaibigan sa pamamagitan ng kanilang pagpi-facebook at may iilan na naging ka *good vibes* nila ito kahit sa *group chat* man lamang. Nagkakaroon sila ng direktang komunikasyon sa kanilang mga kapamilya. Naging *comfort zone* nila ang *Facebook* sa tuwing nagkakaroon ng problema, at nakatanggap ng mga positibong komento sa kanilang mga nai-post. Nararanasan din nilang nagkaroon ng sariling *income* sa pamamagitan ng paglalaro *online* at pag-online selling.

May negatibong karanasan din ang mga mag-aaral sa pagpi-facebook. Mapapansin na nangunguna ang koda 4 na “na-tag sa mga di kaaya-ayang posts” walo (8) sa mga respondente nito, pito (7) ang koda 7 “toxic na pag-uugali”, sumunod ang koda 2 “bullying”, ang koda 3 “negatibong komento” na may tig-aanim na tugon, koda 6 “nakakita ng away” na may dalawang (2) tugon, at koda 1 “na-hack ang account”, koda 5 “fake news” na may tig-iisang tugon sa mga respondente. Isa sa mga negatibong karanasan ng mga respondente ang mapadalhan ng mga di kaaya-ayang mga larawan at ma-tag sa mga di kaaya-ayang mga posts. May ilan naman na naranasang ma-bully at nakatanggap ng mga di- mabuting komento o na-bashed online. Mayroong napagalitan sa magulang dahil sa palaging pagpi-facebook at hindi na nakapagpokus sa modyul. Mayroon ding nagkakaroon ng mga toxic na kaibigan at may isang respondente na inaway sa hindi kakilala at bigla na lamang siyang nai-chat nito. Ang isa naman nakapag-share ng isang fake news. Marami mang feature ang nagbago nito ngunit madali pa ring makaangkop ang mga user gaya ng mga mag-aaral. Paalala ng isang iskolar, gamitin ito para sa pagkonekta, pakikipag-ugnay, at pagbabahagi ng mga opinyon, ngunit huwag sayangin sa walang kabuluhang bagay. Ibig sabihin, kabataan ang pinupunto ng mga iskolar na bukas ang isipan sa pagdiskubre ng anomang pagbabago sa mundo kaya sila

rin ang nagiging *target* sa mga isyung nauukol sa *cyberbullying* at karahasang dulot nito. Natuklasan naman sa pag-aaral ni (Frangos, 2009), na ang sobrang paggamit ng *internet* at mga *social network* ay nakaaapekto sa pagganap na akademiko at nauugnay sa pag-uugali ng mga mag-aaral.

Kinalulugdan ng Pagpi-Facebook

Batay sa resulta, mapagkakakitaan na ang koda 1 “videos” ang nagbibigay ng mataas na kaluguran. Ayon sa kanilang mga salaysay, nasisiyahan sila sa mga *shared videos* o sa mga *videos* na makikita nila. Kasunod nito ang mga *post* na mababasa nila at ang pagkakaroon nila ng komunikasyon. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon sila ng mga bagong kakilala at nakakausap nila ang kanilang mga kapamilyang nasa malayo. Isa rin sa kanilang kinalulugdan, ang mga “memes”. Sumunod naman ang mga *news feeds*. Ayon naman sa isang respondente nakatutulong sa kanyang *online selling* ang *Facebook*. Nabanggit sa pag-aaral ni (Astrodello, 2016), na ang karamihan sa mga kasalukuyang mag-aaral, lalo na sa pangalawang antas, ginugugol ng karamihan ang kanilang oras sa pakikipag-usap sa kanilang mga kakilala, paglalaro ng mga laro sa *online*, at panonood ng mga *video*.

Kongklusyon

Batay sa ginawang analisis, may iba’t ibang gamit, danas, at kinalulugdan ang pagpi-*facebook* ng mga mag-aaral sa Grade 10- Armin Luistro ng Danggagan National High School. Batay sa pagsusuri ng lahat ng mga tugon ng respondente, lumalabas na pakikipagkomunikasyon ang pangunahing gamit ng kanilang pagpi-*facebook*, sumunod ang pakikipagkaibigan, magamit sa pag-aaral, *curiosity*, pampapawi ng *stress*, pakikiuso, at makapaglaro *online*.

May iba’t ibang gamit din ang pagpi-*facebook* ng mga mag-aaral tulad ng personal, sosyal at edukasyonal.

Para sa kanilang personal na gamit, lumalabas na ang pinakaprayoridad nila ang komunikasyon. Sumunod ang *entertainment*, nakapagpost ng mga *videos*, pampalipas oras at panghuli ang *online selling*.

Sa kanilang sosyal na gamit naman, nangunguna ang pakikipagkaibigan, komunikasyon, pagpo-*post*, at nakapang-engganyo.

Ang isa sa pinakagamitin naman ng pagpi-*facebook* para sa mga mag-aaral lalo na ngayong pandemya, ang edukasyonal na gamit nito. Nakatutulong sa pag-aaral ang pangunahing gamit ng pagpi-*facebook*, sumunod ang pangkomunikasyon, at ang panghuli nakapanood ng *tutorial lessons*.

Nagkakaroon din ng iba’t ibang danas ang mga respondente. May positibo at negatibong karanasan ang bawat respondente sa pag-aaral na ito.

Ito ang walong (8) positibong karanasan nila: Una, nakapagkomunikasyon, nakasalamuha ng bagong kaibigan, nakapag-*post* ng mga *updates*, nagkakaroon ng *entertainment*, nakakuha ng tulong, nakakuha ng positibong komento, naging *comfort zone*, at ang panghuli may nakuhang aral.

Sa negatibong danas naman, nangunguna ang na-*tag* sa mga di kaaya-ayang mga *posts*, sumunod ang *toxic* na pag-uugali, *bullying*, negatibong komento o mensahe, nakakita ng away, na-*hack* ang *account*, at ang panghuli naka-*share* ng *fake news*.

May iba't ibang kinalulugdan din ang mga mag-aaral sa kanilang pagpi-*facebook*. Ang pinakakinalulugdan nila una ang *videos*, sumunod ang *posts*, pakikipagkomunikasyon, *memes*, *news*, at ang panghuli nakatulong ito *through online selling*.

Batay sa resulta, mapagkakakitaan na ang *videos* ang nagbigay ng mataas na kaluguran. Ayon sa kanilang mga salaysay, nasiyahan sila sa mga *shared videos* o sa mga *videos* na nakita nila. Kasunod nito ang mga *posts* na nabasa nila at ang pagkaroon nila ng komunikasyon. Sa pamamagitan nito, nagkaroon sila ng mga bagong kakilala at nakausap ang kanilang mga kapamilyang nasa malayo. Isa rin sa kanilang kinalulugdan, ang mga “*memes*”, at ang mga *news*.

Rekomendasyon

Batay sa naging resulta ng isinagawang pananaliksik, inirekomenda ng mananaliksik ang sumusunod:

Una, para sa mga mag-aaral- may malaking tulong ang *Facebook* ngunit inirerekomenda ng mananaliksik na magkakaroon ng tamang pangangasiwa sa kanilang oras sa pagpi-*facebook*.

Pangalawa, inirerekomenda rin ng mananaliksik na maging bukas ang mga mag-aaral sa kanilang mga magulang ukol sa kanilang mga kaganapan sa pagpi-*facebook*.

Pangatlo, maging maingat din ang mga mag-aaral sa pagpili ng kanilang mga kaibigan *online at* pagbabahagi ng mga impormasyon sa publiko.

Pang-apat, para sa mga magulang- dahil sa may iba't ibang danas ang mga mag-aaral sa kanilang pagpi-*facebook* mas mabuti kung mapagtutuunang pansin ang kanilang mga anak sa mga kaganapan nito sa pagpi-*facebook*.

Panlima, para sa mga edukador- inirerekomenda ng mananaliksik na gamitin ang “*Facebook Classroom*” para mas makabuluhan pa ang pagpi-*facebook* ng mga mag-aaral.

Pang-anim, para sa kasunod na mga mananaliksik- magagamit ang mga datos na ito sa kanilang mga panibagong pag-aaral gamit ang ibang lente o teorya.

Panghuli, magagamit din ang pag-aaral upang maging huwaran sa gagawing *triangulation* batay sa pagkuha ng *sample* o representante sa iba't ibang eskwelahan ng iba't ibang dibisyon ng Bukidnon at makabuo ng isang teorya/lente o tuklas upang maiangkop sa proseso ng pagtuturo-pagkatuto na titimbang din sa kasalukuyang suliranin o sitwasyon ng bansa.

Research and Health Protocol

Matapos matagumpayang naipasa ng mananaliksik ang panukalang depensa, ang mapagkumbabang paghingi ng *research number* at *Institutional Ethics Review Committee (IERC)* permit sa Central Mindanao University ay mga hakbang na minarapat ginawa ng mananaliksik bago niya naisagawa ang nasabing pag-aaral. Sa katunayan, natugunan ng mananaliksik ang wastong proseso kaya naisagawa niya ang anomang komento at suhesyon ng *Research Office at IERC committee*. Pangalawa, nang napagkalooban na ng IERC permit ang mananaliksik, pinapaaprubahan o humingi ng permiso mula sa opisina ng tanggapan ng dibisyon dala na ang kanyang naisulat na liham-pahintulot. Sa pagpa-apruba, ang mananaliksik ay nagbigay ng isang kopya ng naaprubahang liham sa punong-guro kalakip na rito ang IERC permit para sa pangangasiwa ng instrumento. Kalakip rin ng liham-pahintulot ng mananaliksik (naglalaman ukol sa *Data Privacy Act*) para sa mismong pakikipanayam sa mga *target* na repondente, pinirmahan ng kapwa magulang at mag-aaral ang nasabing *consent*. Sa kaso ng pag-aaral na ito, hindi maseselan ang mga katanungang nabuo ng mananaliksik, nakabatay ito sa personal na pagkatuto o awtonomiya ng mag-aaral. Ngunit, pinanatili pa rin ng mananaliksik na maging kompidensyal ang anomang nakalap na mga impormasyon. Kumuha rin ng sampol ang mananaliksik para maipresenta sa tagapangasiwa ng paaralan na *legal* at naaayon sa pamantayan ang isinagawang pananaliksik. Gumawa rin ng *time- table* ang mananaliksik para sa posibleng iskedyul ng bawat mag-aaral na iinterbyuhin. Para naman sa layuning pangkaligtasan, mahigpit na sinunod ang *minimum health standards* o *protocol* ng lugar. Matapos ang pagkuha ng mga tugon mula sa binuong mga tanong ng mananaliksik, itina-*transcribe* at ini-*encode* ang mga datos, at pagkatapos inaanalisa ang mga naturang datos. Hindi na kailangan ang isang *statistician* sa pag-aaral na ito dahil bukod sa iilang mag-aaral lamang ang kinuhang sampol, ang mga katanungan ay nakapokus sa malalimang pag-aanalisa.

Mga Konsiderasyon Etikal

Nabanggit sa ganang itaas ang ilang pamantayan sa pagsasagawa ng pananaliksik na ito ngunit bilang pagtalima sa etika ng pananaliksik, ang paghingi ng permiso sa tanggapan ng dibisyon o punong-guro ng paaralan at kapitan ng barangay ay mahalagang kinokonsidera ng mananaliksik. Gayundin, ang paghingi ng *Institutional Ethics Review Committee (IERC)* Permit mula sa CMU bago isinagawa ang pag-aaral ay kinokonsidera rin.

Isinagawa ang pag-interbyu o panayam noong buwan ng Enero 2022 hanggang Marso 2022 nang nakakuha na ng *IERC permit* ang mananaliksik. Nabanggit na rin sa unang kabanata ng papel na ito, ang mga bahagi o kalahok na mga mag-aaral na may *Facebook account*. Matapos ang pangangalap ng datos, ipinipresenta ng mananaliksik ang pinal na depensa sa Hulyo 2022.

Sa pagsasagawa ng pag-aaral/panayam, ipinaliwanag ng tagapanayam sa mga respondente ang kalikasan at layunin ng isinagawang pag-aaral at pinapanatiling kompidensyal ang anomang impormasyong nakuha mula sa kanila. May karapatang sagutin ng respondente ang anomang katanungan at may karapatan din siyang kumalas kapag sa tingin niya na ang mga katanungan ay labag o opensibo o kaya nama'y hindi siya komportable. Ibig sabihin din nito, boluntaryo ang pagsali ng respondente sa nasabing panayam.

Para sa pagsunod ng *minimum health standards* at kaligtasan ng mga respondente, isinagawa ang panayam ayon sa iskedyul. Tumagal nang humigit-kumulang dalawampung (20) minuto ang isinagawang panayam sa bawat respondente. Bilang pasasalamat at pagpapahalaga sa naging ambag ng mga respondente at sa panahong inilaan sa panayam, naghandog ng simpleng *token* ang mananaliksik kasama na rito ang paghahandog ng meryenda/isnaks. Gayundin, nasa pribadong lugar ang respondente nang isinagawa ang pakikipanayam. Halos sa mga respondente ay sakop ng isang munisipalidad dahil mahigpit ang implementasyon ngayong pandemya. Ngunit may mga respondenteng sakop ng ibang munisipalidad, kaya minarapat ng mananaliksik na sinunod ang nararapat na proseso na naaayon sa *minimum health standards*.

Bilang bahagi ng tuntunin, ipresenta sa paaralan o komunidad ang resulta ng pag-aaral para sa balidasyon bago gawing pinal ang manuskrito.

Pasasalamat

Ang mananaliksik ay walang hanggang nagpapasalamat sa ating Poong Maykapal sa tibay ng loob, lakas, malusog na pangangatawan at sa pagpapanatiling ligtas sa kabila ng pandemyang dulot ng COVID-19. Sa pagpaparamdam sa Kanyang presensya sa bawat oras upang mapagtagumpayan niya ang gawaing ito.

Taos-puso rin siyang nagpapasalamat sa mga taong sumuporta sa kanya upang mapagtagumpayan niya ang pananaliksik na ito. Una, sa kanyang buong pamilya lalong-lalo na sa kanyang mga magulang na sina Nicanor at Mercedes sa pagbibigay ng buhay sa kanya. Sa kanyang dalawang kapatid na sina Mercy at Christine Claire sa pagpapatibay ng kanyang loob sa mga panahong siya ay mahina. Lalong-lalo na sa kanyang pinakamamahal na asawang si Late Sgt. Andrew A. Dayata Jr. na naging inspirasyon niya upang tapusin ang kanyang pag-aaral.

Gayundin, buong-puso siyang nagpapasalamat sa sumusunod:

Una, kay Mrs. Cecilia M. Bragat na naging kasama at kaklase niya sa unang taon ng kanilang pag-aaral sa masteral. Sa kanyang matalik na kaibigan na si 3rd Officer Albert Oclares, sa kanyang mga kasamahan sa trabaho at mga kaibigan lalong-lalo na kina

Gng. Michel D. Amba at Gng. Ethelinda Y. Pequiro na palaging nagpapalakas ng kanyang loob.

Pangalawa, sa kanyang prinsipal na si Gng. Mila M. Visto sa pagbibigay ng pahintulot na isagawa ang kanyang pananaliksik sa Dangcagan National High School. Sa mga mag-aaral na naging instrumento upang maging makatotohanan ang kanyang pananaliksik.

Nagpapasalamat din siya sa lahat ng kanyang mga guro sa Central Mindanao University lalong-lalo na kina Prof. Fe H. Mantong at Dr. Julie Ann A. Orobia. Sa kanyang panel na sina Dr. Estrella Y. Dacillo at Prof. Fe H. Mantong, Dr. Mercy T. Alsonado bilang Internal Examiner, Dr. Henry Leen A. Magahis bilang External Examiner, Dr. Jenyliza T. Uchang bilang Research Coordinator at Dr. Gladys S. Escarlos, ang Dekana ng kolehiyo.

Walang hanggan at taos-pusong nagpapasalamat din siya sa kanyang tagapayo na si Dr. Freddielyn B. Pontemayor sa walang pasubaling pagsuporta nito sa kanya. Hindi niya magagawa ang lahat nang ito kung hindi dahil sa walang sawang pagtulong nito sa kanya.

Siya'y buong pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga taong nasa likod ng kanyang tagumpay.

Jocelyn Moneral- Dayata

SANGGUNIAN

- Astrodello (2016). Impact of Social Media to Student's Lives Academic Performance Balagat, N.M. et.al. (2020) Ang Iba't Ibang Epekto ng Online Memes Sa Kalusugang Pangkaisipan Ng Kabataang Pilipino Sa Panahon Ng Covid 19 Pandemic https://www.academia.edu/50811262/Ang_Iba_t_Ibang_Epekto_Ng_Online_Memes_Sa_Kalusugang_Pangkaisipan_Ng_Kabataang_Pilipino_Sa_Panahon_Ng_Covid_19_Pandemic
- Bandura, A. (1977). Social Learning Theory
- Boyd, D., & Ellison, N. (2007). Social Network Sites: Definition, History and Scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communications* 13 (1): 210- 230
- Eteokleous, N., Ktoridou, D., Stavrides, I., & Michaelidis, M. (2012). Facebook a Social Networking Tool for Educational Purposes: Developing Special Interest Groups. *ICICTE Proceedings*, (2008), 363-375
- Frangos, C. (2009). Internet Addiction Among Greek University Students: Demographic Associations with the Phenomenon, Using the Greek Version of Young's Internet Addiction Test
- Osharive, P. (2015). Social Media and Academic Performance of the Students in Universities in Lagos State https://www.researchgate.net/publication/273145849_SOCIAL_MEDIA_AND_ACADEMIC_PERFORMANCE_OF_THE_STUDENTS_IN_UNIVERSITIES_IN_LAGOS_STATE
- Statista (2018). Number of monthly active Facebook users worldwide from January 2010 to January 2023.

- Statista Research Development. (13 August 2021). Number of Facebook users in the Philippines from 2017 to 2020, with forecasts until 2026 (in millions). <https://www.statista.com/statistics/490455/number-of-philippines-facebook-users/>
- Statista Research Development. (13 December 2021). Share of Facebook users in the Philippines as of July 2021, by age. <https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/>
- Selwyn, N. (2007). Web. 2.0 Applications as Alternative Environments for Informal Learning- A Critical Review. Paper for CERI- KERIS International Expert Meeting on ICT and Educational Performance,16-17. Retrieved from <http://www.oecd.org/dataoecd/32/3/39458556.pdf>.
- Wesseling, N. (2012). How Students Use Facebook, In WEI International Academic Conference Proceedings (pp. 20-25).